

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14715626>

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA MILLIY O'ZLIK VA QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH

Madina Khayrova Rasimovna

Guliston davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at 1-bosqich magistranti

madinaxayrova050@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

***Annotatsiya:** Mazkur maqola tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarda milliy o'zlik va qadriyatlarni shakllantirish jarayonini tahlil qilishga bag'ishlangan. Milliy san'at asarlarini o'rgatish orqali o'quvchilarda estetik did, tarixiy ong va ma'naviy tarbiya shakllanishiga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, milliy qadriyatlarni targ'ib qilishda tasviriy san'atning o'rni, uslub va pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekistonning boy tasviriy san'at merosi, miniatyura va zamonaviy rassomchilik asarlaridan foydalanish imkoniyatlari, xalq amaliy san'ati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari sifatida, milliy o'zlikni shakllantirish uchun tasviriy san'at darslarida foydalanilishi mumkin bo'lgan samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu maqola milliy ong va madaniy merosni saqlab qolishga xizmat qiladigan ta'limiy jarayonlarni boyitishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Amaliy san'at, Tasviriy san'at, milliy qadriyatlar, estetik tarbiya, milliy identitet, san'at pedagogikasi, ranglar va milliylik.*

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

***Аннотация:** Данная статья посвящена анализу процесса формирования национального самосознания и ценностей у учащихся через уроки изобразительного искусства. Особое внимание уделено развитию эстетического вкуса, исторического сознания и духовного воспитания посредством изучения произведений национального искусства. Также рассматриваются роль изобразительного искусства в пропаганде национальных ценностей, методы и педагогические подходы. В статье анализируется богатое наследие изобразительного искусства Узбекистана,*

включая миниатюры, современные произведения живописи и народное прикладное искусство. В результате исследования разработаны эффективные методические рекомендации для использования на уроках изобразительного искусства с целью формирования национального самосознания. Статья направлена на обогащение образовательных процессов, способствующих сохранению национального духа и культурного наследия.

Ключевые слова: изобразительное искусство, национальные ценности, эстетическое воспитание, национальная идентичность, педагогика искусства, прикладное искусство, цвета и национальная самобытность.

DEVELOPING NATIONAL IDENTITY AND VALUES IN VISUAL ARTS LESSONS

Annotation: This article is dedicated to analyzing the process of fostering national identity and values among students through visual arts lessons. Particular attention is paid to developing aesthetic taste, historical awareness, and moral education by studying national artworks. The role of visual arts in promoting national values, as well as methods and pedagogical approaches are also examined. The article explores the rich heritage of Uzbekistan's visual arts, including miniatures, contemporary paintings, and traditional folk art. As a result of the research, effective methodological recommendations have been developed for use in visual arts lessons to cultivate national identity. This article aims to enrich educational processes that contribute to preserving national consciousness and cultural heritage.

Keywords: Visual arts, national values, aesthetic education, national identity, art pedagogy, applied arts, colors and national character.

KIRISH: Tasviriy san'at inson tafakkuri va estetik didining yorqin ifodasi sifatida xalqning madaniy-ma'naviy merosini o'zida aks ettiradi. Har bir millatning san'ati uning o'ziga xosligi, tarixi va qadriyatlarining o'ziga xos ramziga aylanadi. Xususan, bugungi globallashuv davrida milliy o'zlikni asrash va rivojlantirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida tasviriy san'at fani o'quvchilarda milliy qadriyatlarni anglash, tarixiy merosga hurmat, ijodiy fikrlash va o'z madaniyatiga bo'lgan iftixor tuyg'usini shakllantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni shakllantirishning ahamiyati, usullari va pedagogik yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar tasviriy san'atning rang, kompozitsiya va obrazlilik jihatlarida qanday ifoda topishi masalasi muhokama qilinadi. Ushbu yo'nalishda ta'lim jarayonini tashkil qilish nafaqat ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish,

balki yosh avlodning milliy o'zligini anglashga yo'naltirishga yordam beradi. Tasviriy san'at inson zotini mehnatga, aql-idrokka, tafakkur qilishga, ijod qilishga, go'zallikka intilishga o'rgatib, unda chiroyli, go'zal ma'naviy dunyosini yaratib keldi. Bugungi kunda tasviriy san'at odamlar va uning jamiyati uchun yuksak aql-idrok, chuqur bilim va tafakkur, go'zal turmush va e'tiqod yaratishini hamma yaxshi biladi. Shuningdek, kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tasviriy san'at yoshlarga faqat ilm-tafakkur, go'zal estetik ideallar beribgina qolmay, odam zotining eng muhim jihatlari, ya'ni kuzatish, ko'rish, idrok qilish va tafakkur-tasavvurlarini rivojlantiradigan bosh va asosiy vosita ekanligi isbotlanmoqda.

METODLAR: Tasviriy san'at darslarida milliy o'zlik va qadriyatlarni shakllantirishga doir tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi. Ushbu metodlar mavzuni o'rganish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga imkon berdi: **Nazariy tahlil metodi**, ushbu metod yordamida ilmiy adabiyotlar, pedagogik va san'atshunoslik manbalari, shuningdek, milliy qadriyatlar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni bilan bog'liq ishlar tahlil qilindi. Bu jarayonda: Milliy o'zlik va qadriyatlar shakllanishining nazariy asoslari o'rganildi. Tasviriy san'at darslari orqali qadriyatlarni shakllantirish imkoniyatlari aniqlandi. Keyingi metod: **Didaktik modellashtirish metodi**, tasviriy san'at darslarida milliy qadriyatlarni shakllantirish jarayonini samarali boshqarish uchun didaktik model yaratildi. Ushbu model quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: Tarbiyaviy mazmun: Milliy motivlar, naqshlar va ranglar orqali milliy o'zlikni anglashni rivojlantirish. O'quv jarayoni bosqichlari: Qadriyatlarni o'quv dasturiga bosqichma-bosqich joriy etish. Natijalar monitoringi: O'quvchilar bilim, ko'nikma va qadriyatlardagi o'zgarishlarni baholash. **Amaliy kuzatish metodi**, tasviriy san'at darslarida o'quvchilar faoliyati kuzatilib, milliy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidagi samaradorlik baholandi. Bunda: O'quvchilarning milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi ijodiy ishlari kuzatildi. Ularning dars davomida milliy naqsh va ramzlarni tasvirlash ko'nikmalari tahlil qilindi. [1, 105-b.]. **Tajriba-sinov ishlari**, Dars jarayonida eksperiment o'tkazilib, tasviriy san'at orqali milliy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar sinab ko'rildi. Tajriba davomida: Darslarda milliy qadriyatlarni yorituvchi maxsus mavzular kiritildi. O'quvchilarning qiziqishlari va ijodiy faoliyatida yuzaga kelgan o'zgarishlar baholandi. **Sotsiologik so'rov va intervyu**, o'quvchilar, ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rov va intervyu o'tkazilib, tasviriy san'at darslarida milliy qadriyatlar qay darajada shakllanayotgani o'rganildi. Bu usul orqali: O'quvchilarning milliy madaniyatga nisbatan qiziqishi va munosabatidagi o'zgarishlar aniqlandi. O'qituvchilar tomonidan foydalanilayotgan metodlarning samaradorligi baholandi.

NATIJALAR: Tasviriy san'at darslarida milliy o'zlik va qadriyatlarni shakllantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot va amaliy ishlanmalarning natijalari

umumlashtirildi: Milliy qadriyatlarning shakllanishida tasviriy san'atning o'rni tasdiqlandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at darslari o'quvchilarning milliy madaniyatga oid bilimlarini kengaytirishda va milliy o'zlikni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Darslarda milliy naqshlar, tarixiy yodgorliklar va xalq amaliy san'ati bilan bog'liq materiallardan foydalanish o'quvchilarning milliy o'zlikni anglashini chuqurlashtirdi. Ularning madaniy merosga nisbatan qiziqishi va hurmatini oshirdi. Pedagogik modellar va yondashuvlar samaradorligi isbotlandi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan didaktik model va dars metodikasi natijalari o'quvchilarning ijodiy faoliyatida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi elementlardan foydalanish tez-tez uchray boshlaganini ko'rsatdi. O'qitish jarayonida vizual, amaliy va nazariy elementlarni uyg'unlashtirish milliy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirdi. Milliy naqsh va an'analar ijodiy ishlar orqali namoyon bo'ldi. Tajriba davomida o'quvchilarning ijodiy ishlari tahlil qilindi. Tasviriy san'at darslari milliy o'zlikni anglash va qadriyatlarni shakllantirishda ta'sirchan pedagogik vosita sifatida o'zini namoyon qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu darslar o'quvchilarning milliy ongini rivojlantirish va ular qalbida o'z millatiga bo'lgan hurmat va sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda keng imkoniyatlar yaratadi [2, 80-b.].

MUHOKAMA: Tasviriy san'at darslari milliy o'zlikni shakllantirish va qadriyatlarni yoshlarga singdirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu jarayonning samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'quvchilarning yoshiga mos keluvchi dars mazmuni, milliy madaniyatni aks ettiruvchi amaliy mashg'ulotlar va o'qituvchining ijodiy yondashuvi alohida o'rin tutadi. Tasviriy san'atning milliy identifikatsiyadagi roli bu tasviriy san'at milliy urf-odatlar, tarixiy voqealar, milliy ramzlar va obrazlar orqali o'quvchilarga o'z milliy madaniyatini anglash va qadrlashga yordam beradi. Masalan, xalq amaliy san'ati (naqshlar, do'ppi bezaklari, gilam naqshlari) namunalaridan foydalanish milliylik tushunchasini bolalarning dunyoqarashiga singdirishda samarali ekanligi kuzatiladi. Buning natijasida o'quvchilar o'z xalqining boy tarixiy-madaniy merosidan faxrlanish hissini shakllantiradi. Milliy qadriyatlarni tasviriy san'at orqali o'rgatish estetik tarbiyani chuqurlashtirishga yordam beradi. Milliy rang-baranglik, naqsh va kompozitsiyalarni o'rganish va tasvirlash jarayonida o'quvchilar ijodiy fikrlashni o'rganadi va estetik didi shakllanadi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni tasviriy san'at asarlarini yaratishda ifodalash o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Muhokama davomida o'qituvchi tomonidan milliy qadriyatlarni talabalarga singdirishda zamonaviy va interaktiv usullardan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi. Masalan, virtual muzeylar, elektron resurslar va tarixiy obrazlarni zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratish o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi [3, 137-b.]. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlarda xalq hunarmandchiligi

usullarini sinf sharoitida qayta tiklash milliy qadriyatlarga amaliy yondashuvni ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'at darslarida milliy mavzularni joriy etish o'quvchilarda faqat ijodiy mahoratni rivojlantirish bilan cheklanmay, balki ularning tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglashga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Bundan tashqari, bunday yondashuv o'quvchilarning jamiyatdagi milliy birlashuv va birdamlik tuyg'ularini mustahkamlashga yordam beradi. Milliy o'zlikni shakllantirish avvalo madaniyat va tarixiy merosni anglashdan boshlanadi. Tasviriy san'at darslarida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi obraz va motivlarni o'rganish orqali o'quvchilar milliylik tushunchasini chuqurroq anglaydi. Masalan: Tarixiy obrazlarga, Amir Temur, Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi tarixiy shaxslarning tasvirlari orqali o'quvchilar milliy tarixga qiziqish uyg'otadi va faxr tuyg'usini rivojlantiradi. Tasviriy san'atda xalq amaliy san'ati elementlaridan foydalanish milliylikni tasavvur qilishda muhim ahamiyatga ega. Do'ppi, gilam, keramika naqshlari kabi xalq hunarmandchiligi turlarini o'rgatish nafaqat ijodiy bilimlarni, balki milliy o'zlikni ham mustahkamlaydi. Tasviriy san'atning bunday ta'siri yosh avlodda o'zligini anglash jarayonini osonlashtiradi va ular o'z milliy madaniy merosini qadrlashga o'rganadi. Milliy qadriyatlarni tasvirlash orqali nafaqat o'quvchilarning milliy o'zligi, balki estetik didi ham rivojlanadi. O'quvchilarga milliy naqsh va kompozitsiyalarni chizishni o'rgatish ularning badiiy didini rivojlantirish bilan bir qatorda, ijodkorlik va tasavvur doirasini kengaytiradi. Milliy o'zlikni ifodalovchi asarlar yaratish orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini sinab ko'radi. Bunda ular milliy rang-baranglik, naqsh va ramziy ma'nolarni tushunishni o'rganadi. Masalan, "Beshik" mavzusida rasm chizish orqali o'quvchilar oilaviy qadriyatlar va urf-odatlarini san'at orqali ifodalashni o'zlashtiradi. Rassomlarning milliy mavzularni yoritgan asarlarini tahlil qilish o'quvchilarda tarixiy ong va madaniy merosga nisbatan hurmat hissini rivojlantiradi. Masalan, Abdulla Qodiriy yoki Qodir Mo'minovning xalq hayoti aks ettirilgan asarlarini tahlil qilish orqali o'quvchilar milliy qadriyatlar mohiyatini anglaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tasviriy san'at darslarida milliy o'zlikni targ'ib qilish yangi imkoniyatlar ochadi. Virtual muzeylar, multimedia vositalari va interaktiv dasturlar yordamida o'quvchilar milliy qadriyatlarni o'rganishda yanada faolroq bo'ladi. Masalan: Milliy san'at va hunarmandchilik namunalarni o'quvchilarga taqdim etishda virtual muzeylardan foydalanish ularning qiziqishini oshiradi. Tasviriy san'atni grafik dizayn bilan bog'lash orqali o'quvchilar zamonaviy texnologiyalar yordamida milliy qadriyatlarni ifodalashni o'rganadi. Masalan, milliy naqshlardan foydalanib, logotiplar yoki zamonaviy mahsulot dizaynini yaratish bo'yicha loyihalar. Bunday integratsion yondashuv orqali nafaqat o'quvchilarning san'atga qiziqishi kuchayadi, balki milliy qadriyatlar zamonaviylashtiriladi va kengroq ommaga yetkaziladi.

XULOSA: Tasviriy san'at darslari ta'lim jarayonida milliy o'zlikni anglash va qadriyatlarni shakllantirishda o'ta muhim ahamiyatga ega. San'at o'quvchilar ongida go'zallikni qadrlash, tarixiy xotirani hurmat qilish va o'z xalqining madaniy merosini chuqur anglash kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Aynan tasviriy san'at orqali o'quvchilar o'z tarixlari, milliy an'analari va san'atining beqiyos boyliklari bilan tanishib, ularga nisbatan daxldorlik va g'urur hissini his qila boshlaydilar. Bunday darslar nafaqat ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, balki yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida ham muhim o'rin tutadi. Bugungi globalashuv sharoitida milliy o'zlik va qadriyatlarni saqlab qolish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Tasviriy san'at darslarida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi mashg'ulotlar orqali o'quvchilar qalbida vatanparvarlik, o'zlikni anglash va tarixiy merosga sadoqat tuyg'ulari shakllanadi. Milliy san'atning turli yo'nalishlari – naqshinkorlik, miniatyura, amaliy bezak san'ati, haykaltaroshlik va tasviriy ijodiy ishlanmalar yosh avlodning ijodiy tafakkurini boyitib, ularni estetik jihatdan yetuk va ijodkor shaxs sifatida tarbiyalaydi [4, 59-b.]. Bundan tashqari, tasviriy san'at darslarida o'quvchilar nafaqat milliy madaniyatni o'rganadilar, balki san'at asarlari orqali o'z dunyoqarashlarini kengaytirib, xalqaro san'atning o'ziga xos jihatlari bilan ham tanishadilar. Bunda milliy o'zlik va qadriyatlarni saqlab qolgan holda dunyo madaniyati bilan uyg'unlashuv muhimdir. Ushbu yondashuv yosh avlodning milliy va global ongini rivojlantirib, ularni zamonaviy jamiyatda faol ishtirok etuvchi ijodkor va ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantiradi. Tasviriy san'at darslarining samaradorligini oshirish uchun yondashuvlar zarur: Bularga, amaliy mashg'ulotlar va loyihalarga asoslangan yondashuv - o'quvchilarning bevosita milliy san'at namunalarini yaratishi, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Keyingisi, mahalliy san'at ustalari va mutaxassislar bilan hamkorlik - o'quvchilarning milliy san'at amaliyoti bilan yaqindan tanishishiga imkon beradi. Muzei va ko'rgazmalarga tashriflar - tarixiy va madaniy boyliklarni o'z ko'zi bilan ko'rish o'quvchilarda milliy merosga nisbatan hurmat tuyg'usini mustahkamlaydi. Umuman olganda, tasviriy san'at darslari milliy ongni shakllantirish, o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish va ularga milliy qadriyatlar negizida ma'naviy tayanch berishda samarali vositadir. Bu jarayon yosh avlodni o'z tarixini biladigan, o'z millati bilan faxrlanadigan, shu bilan birga zamonaviy dunyo bilan hamohang rivojlanadigan ijodiy shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Tasviriy san'at orqali milliy qadriyatlarni singdirish - kelajak avlodning madaniy saviyasini yuksaltirish va milliy merosni asrab-avaylashning eng samarali yo'llaridan biridir.[5, 7-b.].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdirasilov S.F. “Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi”.-T.:”Fan va texnologiya”,2012.-234 b.
2. Yarmatov R. B. “Bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini tarbiyalash va rivojlantirish”.-T.:”Fan va texnologiya”,2009.-128 b.
3. Sobirova M. Zamonov Z. Niyozmatov A. Xo‘jayev M. “Milliy g‘oya, ma’naviyatning pedagogik asoslari”.-T.:”Nodirabegim”,2022.-213 b.
4. Oripov B. “Tasviriy san’atnin o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi”.-T.:”ILM-ZIYO”,2013.-162 b.
5. Shovdirov S.A. Tasviriy san’atni o‘qitishda o‘quvchilarning sohaga oid o‘quv kompetensiyalarini shakllantirish omillari. “Ilmiy-nazariy va metodik jurnal”. Navoiy, 2024 yil - № 1. ISSN: 2992-9024. -7 b.